

АМЕРИКА ҚУРАМА ШТАТЛАРЫНДА СУДЬЯ КАДРЛАРДЫ ТАҢЛАҰ ХЭМ ОРЫНЛАРЫНА ҚОЙЫҰ МӘСЕЛЕЛЕРИ

Даулетмуратов Тимур Даулетмуратович

Ўзбекистан Республикасы Ишқи ислер министрлигине қараслы
Нөкис “Темурбеклер мектеби” лицейи ҳуқықтануы пәни
оқытыушысы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17231206>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28- sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 30- sentabr 2025 yil

KEYWORDS

АҚШ суд системасы, федерал судлар, штат судлары, Жоқары суд, апелляция суди, округ суды, арнаулы судлар, коньституция, судья тайынлау, судья сайлауы, суд комиссиясы, суд ҳакимияты, хуқықый система, Америка хуқық мектеби, губернатор, Сенат, Конгресс..

ABSTRACT

Бул мақалада Америка Қурама Штатларында суд системасы хэм судья кадрларын таңлау хэм лауазымға тайынлау процесслери кеңнен сәулелендирилген. Бәринен бурын, АҚШтағы федерал хэм штат судлары системасы, олардың структуралық бөлимлери, ўәкилликлери хэм басқаруы тәртиплери талланған. Федерал дәрежедеги суд системасының орайында АҚШ Жоқары суды туруы, апелляция хэм округ судлары, сондай-ақ, арнаулы судлардың орны ҳаққында сөз етиледи. Сондай-ақ, штатлардың өз коньституцияларына тийкарланған суд системалары, еки басқышлы хэм үш басқышлы суд системалары, олардың өзине тән тәреплери хэм айырмашылықлары көрсетип өтилген. Мақалада, әсиресе, судья лауазымына талабанларды таңлау хэм тайынлаудың төрт түрли тийкарғы модельи - губернатор хэм нызам шығаруышы уйым арқалы тайынлау, арнаулы комиссия арқалы таңлау, сайлау арқалы судьяларды таңлау хэм нызам шығаруышы уйым дауысы арқалы сайлау - кеңнен сәулелендирилген. Бул процесслердиң хуқықый тийкарлары хэм әмелий әҳмиети ашып берилген.

Америка Қурама Штатлары¹ хуқықый мектеби дәстүрлерине муўапық, әмелде болған нызам шығаруышы, атқаруышы, ҳакимшилиқ, суд хэм басқа органлардың үлкан, тармақлары көп хэм кең көлемли, өте қурамалы системасы АҚШ Конституциясы тийкарында қәлиплескен хэм ис алып барады, деп есапланады.

АҚШда бир ўақыттың өзинде судлардың бирден-бир федерал системасы хэм 50 штат хэм Колумбия округиниң хэм төрт федерал территорияның ғәрезсиз суд системалары ис алып барады.

¹ АҚШ маъмурий худудий бўлиниши бўйича 50 штат ва 1 та Колумбия округидан таркиб топган/Страны мира. Справочник. М.: «Олма-пресс», 2004, -С. 522

Федерал суд системасына АҚШ Жоқары суды, апелляция хәм округ судлары, сондай-ақ, арнаўлы судлар киреди.

Федерал судлардың пүткил системасына АҚШ Жоқары суды басшылық етеди хәм ол бир ўақыттың өзінде жоқары мәмлекет уйымлары системасында Конгресс хәм Президент менен бир қатарда жүдә әҳмийетли статуска ийе.

АҚШ Жоқары суды АҚШ Конституциясында тилге алынған бирден-бир суд уйымы болып, тоғыз судьядан ибарат, бул судьялардың биреўин АҚШ Президенти баслық етип тайынлайды. Жоқары суд ағзалары, сол қатарда баслық та, Президент тәрәпинен тайынланып, Сенатда тастыйықланады.

Апелляция судлары 1891-жылда АҚШ Жоқары суды хәм округ судлары ортасындағы аралық юрисдикция судлары сыпатында шөлкемлестирилген еди. Хәзирги ўақытта 13 апелляция судлары бар: Колумбия федерал округында бир, 3 еўден 10 штатка шекем территорияны өз ишине алыўшы хәм өз рәсмий тәртип номери болған хәр бир апелляция округында – 11 хәм 1982-жылда орнатылған, бажыхана хәм патент ислери бойынша шағымларды хәмде Претензия суды қарарларына келтирилген шағымларды көрип шығыўшы Федерал юрисдикциядағы апелляция суды.

Округ судлары² – федерал суд системасының тийкарғы буўыны болып есапланады. Мәмлекеттиң пүткил территориясы штатлар ортасындағы шегараларды есапқа алған ҳалда округларға бөлип шығылған, сол себепли бир штатда биреўден төртке шекем округ бар. Тийисли округ судлары АҚШтың теңиз арты территорияларында да дүзилген.

Хәзирги ўақытта хәммеси болып 95 округ суды бар, олардың хәр биринде 2 ден 27 ге шекем судья ис алып барады (олардың бири апелляция судларындағыдай тәртипте баслық етип тайынланады).

Улыўма судлар системасы менен бир қатарда бир неше қәнийгелестирилген федерал судлар да бар. Олар қатарында Претензиялар суды, Сыртқы саўда бойынша суд (тоғыз судьядан ибарат) хәмде Салық судлары көрсетиў мүмкин.

Хәр бир штаттың өз Конституциясы тийкарында қәлиплестирилген суд системасы бар. Айырым штатларда суд системасының I инстанция судлары хәм апелляция судларынан ибарат екенлиги Конституцияның өзінде беккемленген болса, басқа штатлар Конституциясында нызам шығарыўшы жыйналысқа суд системасын шөлкемлестириў хуқықы берилген.³

Улыўма алғанда, штатлар суд системалары бир-бирине уқсас болсада, басқарыўдың басқа тараўлары киби олар да айырым тәрәплери менен парықланады. Сол орында айтып өтиў лазым, штатлар суд системаларын улыўмаластырыўға урыныў олар суд ҳәкимиятының әмелдеги дүзилисин бузып көрсетиўге алып келиўи мүмкин.

Штатларда көбирек улыўма судлардың еки хәм үш бағаналы системасы, сондай-ақ, шекленген яки арнаўлы юрисдикциядағы түрли судлар бар.

Өзінде тек I инстанция судын хәм жоқары суд органын жәмлеп алған еки бағаналы улыўма судлар системасы территориясы киши хәм халқы кем болған штатларға тән

² АҚШ округ судларининг номланиши хукукий адабиётларда аксарият ҳолларда туман судлари деб таржима қилинади.

³ Д.Д.Мидор. “Американские суды”. Изд. West Publishing Company. Сент-Пол. Миннесота, 1991, 10-бет / М.Рустамбоев, Ю.Никофорова. Хукукни муҳофаза қилувчи органлар (дарслик). Т.:2005, 432-бет.

болса, үш бағаналы, аралық, апелляция юрисдикция судлары болған улыўма судлар системасы болса үлкен штатларда жүзеге келген.

Штатдағы суд системасын басқарыўшы суд көпшилик жағдайларда жоқары суд аты менен жүритиледи, бирақ бир қатар штатларда ол апелляция суды деп те аталади. Бул судлар бестен тоғызга шекем судьядан ибарат болып, олардың бири суд баслығы етип тайынланады. Штатлардың жоқары хәм оған тийисли судлары, тийкарынан, төменги судлардың қарарларына келтирилген апелляция шағымларын көрип шығыў менен шуғылланады.

Штатлар жоқары судларының хәкимшилик органлар қарарларына келтирилген шағымлар яки ислерди көрип шығыўы менен конституцияларды додалаў хәм штатлар нызам хужжетлерине баха бериўдеги әхмийети жүдә жоқары болып есапланады.

Аралық юрисдикция судлары қатар штатларда I инстанция судлары хәм басқа суд уйымларының хукмлери хәм қарарларына келтирилген шағымларды көрип шығыў ушын дүзилген. Олар көбинше апелляция судлары деп жүритиледи.

Айырым жағдайларда аралық юрисдикция судлары штат жоқары судының апелляция бөлими сыпатында ис алып барады. Олардың қурамына 10 нан 50 ге шекем судья киреди.

Штатлар суд системасының тийкарғы буўыны – улыўма юрисдикция судлары болып, олар түрлише аталады. Мәселен, Нью-Йорк штатында хәм Калифорния штатында жоқары судлар деп аталса, көпшилик жағдайларда округ судлары деп жүритиледи. Усы судлар шөлкемлестирилиўи хәм муғдар қурамы тәрәпинен жүдә парықланады. Соның менен бирге округ судлары шекленген юрисдикция судларына қарата жоқары турыўшы инстанция сыпатында ис алып барады, себеби олар қатар жағдайларда бул судлардың қарарларына қарата келтирилген шағымларды көрип шығыўға ҳақылы.

Жоқарыда санап өтилген судлар улыўма системасы буўынларынан тысқары, хәр бир штатда шекленген юрисдикция судлары да бар болып, бул судларға кем әхмийетли жынаятлар ҳаққындағы хәмде кем муғдардағы (1 000 долларға шекем) пуқаралық ислерин көрип шығыў тапсырылған. Усы судлар муниципал қала судлары, полиция судлары, базыда болса графлик судлары, улыўма сессиялар судлары киби атлар менен жүритиледи. Оларда ислер магистратлар яки жарастырыўшы судьялар тәрәпинен көрип шығылып, бул судьялардың профессионал юридикалық таярлыққа ийе болыўы мәжбүрий емес.

Көп ғана штатларда арнаўлы юрисдикция судлары да бар болып, олар айырым жағдайларда ғәрезсиз, басқа жағдайларда болса, округ судлары қасында шөлкемлестириледи. Буларға салықлар бойынша, жер даўлары бойынша, мийрас ислери бойынша, штат хәкимиятларына шағымлар билдириў бойынша судлар, шаңарақ ислери бойынша судлар, жол хәрәкети қағыйдаларын бузыў ҳаққындағы көп санлы ислерди көрип шығыўшы судларды киритиў мүмкин.

Федерация хәм штатлар дәрәжесиндеги уйымлар системасында конституциялық бақлаўды әмелге асырыўшы арнаўлы органлар жоқ, себеби бул ўазыйпа улыўма юрисдикция судлары тәрәпинен әмелге асыралады.⁴

⁴ Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира (Справочник). – М.:Юрид. Лит. 1993, 183-185-бетлар

АҚШда судьяларды тайынлау процесси еки бууын бойынша эмелге асыралады: федерал судьяларды хэмде штатлар судьяларын лауазымларына тайынлау.

Федерал судьяларды лауазымына таңлау хэм тайынлау процессинен парық қылган ҳалда көпшилик штатларда штат судлары судьялығы лауазымына талабанларды таңлау хэм тайынлау мәселелери жетерли дәрежеде тәртипке салынған болсада, усы процесс штатларда бир-биринен кескин рәуиште парықланади. Улыўма алғанда, айтыў мүмкин, көпшилик штатлар судьялық лауазымына таңлауда төмендеги төрт варианттан бирине эмел қылады.

1. Базы бир штатлар федерал судьяларды таңлау системасынан келип шыққан ҳалда судьялық лауазымына талапкерлерди таңлайды хэм лауазымына тайынлайды. Усы штатларда судья штат губернаторы тәрәпинен штат сенаты хэм нызамшылық органы разылығы менен лауазымына тайынланады. Усы системаға эмел қылыўшы көп ғана штатларда судья өз лауазымына белгили бир мүддетке тайынланады, усы мүддет тамамланғанынан кейин болса судья өз лауазымында қалыў ушын альтернатив емес болған сайлаўларда қатнасыўы лазым.

2. Басқа бир штатларда болса судья штат губернатори тәрәпинен судьялық лауазымына талабанларды таңлау бойынша арнаўлы комиссия тәрәпинен таңлап алынған потенциал талабанлар дизиминен келип шыққан ҳалда тайынланады. Судьялық лауазымына талабанларды таңлау бойынша арнаўлы комиссия әдетте сайлап қойылатуғын хэм тайынланатуғын ағзалардан қуралған болады. Усы система эмелде болған штатларда судьялар белгили бир мүддетке тайынланады, усы мүддет тамамланғанынан кейин болса судья өз лауазымында қалыў ушын альтернатив болған сайлаўларда қатнасады.

3. Бир қатар штатларда судьялар өз лауазымына партия хэм партиясыз (партиясы көрсетилмейтуғын) бюллетенлер тийкарында сайланады. Бирақ, усы штатларда штат губернаторы ўәкиллиги мүддетинен алдын тамамланған судьялар орнына судьяларды тайынлау ўәкиллигине ийе. Бундай жағдайларда судья нәўбеттеги сайлаўларда қатнасыўы талап етиледди.

4. Және айырым штатларда судьялар өз лауазымына штат нызамшылық органының көпшилик даўысы менен сайланады.

Америка Қурама Штатларындағы суд системасы өзиниң қурамалы хэм көп басқышлы дүзилиси менен басқа мәмлекетлер суд системаларынан кескин ажыралады. Федерал судлар хэм штат судларының биргеликте жумыс алып барыўы, олардың өз ара ўәкилликлери хэм басқарыў тәртиплери хуқықый мәмлекет принциплерин эмелде жүзеге шығарыўға хызмет етеди. Әсиресе, судьяларды таңлау хэм лауазымға тайынлау механизмлериниң хәр қыйлылығы - тайынлау, сайлау, арнаўлы комиссиялар арқалы таңлап алыў хэм нызам шығарыўшы уйым даўысы арқалы белгилеў - суд хәкимиятының еркинлигин тәмийинлеўге, сондай-ақ, суд системасына жәмиечиликтин исенимин беккемлеўге қаратылған. Изертлеў соны көрсетеди, суд хәкимиятының нәтийжелилиги тек ғана коньституциялық тийкарлар хэм институционаллық механизмлерге емес, ал судьяларды таңлаудың ашық-айдынлығы хэм демократиялық принциплерге садықлығына да тиккелей байланыслы. Сонлықтан АҚШ тәжирийбеси суд хәкимиятын шөлкемлестириўде хэм судья кадрларын таңлау процесин

жетилистириўде басқа мәмлекетлер ушын да әҳмиетли теориялық ҳәм әмелий әҳмиетке ийе.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. АҚШ маъмурий ҳудудий бўлиниши бўйича 50 штат ва 1 та Колумбия округидан таркиб топган/Страны мира. Справочник. М.; «Олма-пресс», 2004, -С. 522
2. АҚШ округ судларининг номланиши ҳуқуқий адабиётларда аксарият ҳолларда туман судлари деб таржима қилинади.
3. Д.Д.Мидор. “Американские суды”. Изд. West Publishing Company. Сент-Пол. Миннесота, 1991,
4. 10-бет / М.Рустамбоев, Ю.Никофорова. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар (дарслик). Т.;2005, 432-бет.
5. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира (Справочник). – М.:Юрид. Лит. 1993, 183-185-бетлар

